

UCHBURCHAKDA NUQTALAR JOYLASHUVI BILAN BOG'LIQ MASALALARNI YECHISHDA CHEVA TEOREMASINI QO'LLASH.

Bektoshev Quvondar Xakimovich

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

E-mail: kuvan.bektoshev.73@mail.ru

Mamatqulov Fayzullo Shavkat o'g'li

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti talabasi

Annotasiya: Ushbu maqolada uchburchakda Jergon nuqtasi deb ataluvchi nuqta joylashuvi haqidagi teoremaning Cheva teoremasi yordamida isboti keltirilgan. Bundan tashqari uchburchakda nuqtalar joylashuvi bilan bog'liq isbotlashga doir yana bir masala yechilgan.

Kalit so'zlar: Cheva teoremasi, Jergon nuqtasi, uchburchak, uchburchak uchi, perimetr, urinma urinish nuqtalari, ajoyib nuqtalar, to'g'ri chiziq, parallel.

Kirish: Biz bilamizki, uchburchakning medianalari, balandliklari (yoki ularning davomlari) va bissektrisalari bitta nuqtada kesishadi. Umumiyroq holda uchburchakning uchlaridan o'tgan uchta to'g'ri chiziqning bir nuqtada kesishish sharti Cheva teoremasida keltirilgan. Jovanni Cheva - 1648-1734 yillarda yashab ijod etgan italiyalik matematik olim va muhandis. Olimning geometriya va mexanika sohasidagi bir qancha asarlari mavjud.

Asosiy qism: Uchburchak uchun Cheva teoremasi geometriyaning planimetriya masalalarini hal qilishdagi ajoyib teoremalardan hisoblanadi. Ularni o'rganish orqali uchburchak tomonlarida yoki ularning davomida yotgan nuqtalar joylashuvi bilan bog'liq ayrim masalalarni osongina hal qilish mumkin.

Cheva teoremasi: ABC uchburchakning AB, BC va AC tomonlarida yoki ularning davomlarida mos ravishda C_1, A_1 va B_1 nuqtalar belgilangan deylik. AA_1, BB_1 va CC_1 tog'ri chiziqlar bitta nuqtada kesishishi (yoki parallel bo'lishi) uchun quyidagi munosabatning bajarilishi zarur va yetarli :

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = 1.$$

Cheva teoremasi orqali uchburchakdagi ajoyib nuqtalar haqidagi teoremlarni osongina isbotlash mumkin.

Teorema: *Uchburchak uchlarini, unga ichki chizilgan aylananing shu uchlarga qarama-qarshi tomondagi urinish nuqtalari bilan tutashtiruvchi kesmalar bitta nuqtada kesishadi.* Shuni isbotlang.

Bu nuqta **Jergon nuqtasi** deyiladi(1-rasm).

Isboti. Bitta nuqtadan aylanaga o‘tkazilgan urinmalar xossasiga ko‘ra aylanadan tashqaridagi nuqtadan aylanaga o‘tkazilgan urinmalar teng bo‘ladi, ya’ni

$$AB_1 = AC_1 = x, C_1B = BA_1 = y, A_1C = B_1C = z.$$

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{z} \cdot \frac{z}{x} = 1.$$

1-rasm

Cheva teoremasiga ko‘ra AA_1, BB_1, CC_1 kesmalar bitta nuqtada kesishadi.

Masala. *Ixtiyoriy uchburchakda uning uchlaridan o‘tib, perimetrini teng ikkiga bo‘ladigan to‘g‘ri chiziqlar bitta nuqtada kesishishini isbotlang(2-rasm).*

2-rasm

Isboti: ABC uchburchakdagi AA_1, BB_1, CC_1 kesmalar har biri uchburchak perimetrini teng ikkiga bo'lsin, ya'ni:

$$AB + BA_1 = A_1C + AC \quad (1),$$

$$B_1C + BC = AB_1 + AB \quad (2),$$

$$AC_1 + CA = C_1B + BC \quad (3),$$

tengliklar o'rinli. (1), (2), (3) tengliklarni qo'shamiz:

$$\begin{aligned} AB + BA_1 + B_1C + BC + AC_1 + CA = \\ = A_1C + AC + AB_1 + AB + C_1B + BC; \end{aligned}$$

$$BA_1 + B_1C + AC_1 = A_1C + AB_1 + C_1B.$$

Qo'shiluvchilarni chap tomonga o'tkazib guruhlaymiz:

$$(BA_1 - AB_1) + (B_1C - C_1B) + (AC_1 - A_1C) = 0 \quad (4).$$

(1) dan (2) ni ayirib, quyidagini topamiz :

$$(AB + BA_1) - (AB_1 + AB) = (A_1C + AC) - (B_1C + BC)$$

yoki

$$BA_1 - AB_1 = (AC - B_1C) - (BC - A_1C) = AB_1 - BA_1 = - (BA_1 - AB),$$

$$2(BA_1 - AB_1) = 0,$$

$$BA_1 = AB_1.$$

Shunga o'xshash $CB_1 = C_1B, C_1A = A_1C$ tengliklar ko'rsatiladi.

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = \frac{AC_1}{A_1C} \cdot \frac{BA_1}{AB_1} \cdot \frac{CB_1}{C_1B} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

munosabatdan AA_1 , BB_1 , CC_1 kesmalar bitta nuqtada kesishishi kelib chiqadi.

Xulosa: Yuqoridagi masalalarni boshqa usullarda ham yechsa bo‘ladi. Lekin ko‘rinib turibdiki, Cheva teoremasi yordamida uchburchakda nafaqat metrik masalalarni, balki nuqtalarning joylashuviga bog‘liq isbotlashga doir masalalarni ham osongina hal qilish mumkin ekan.

Foydalanilgan adabiyot va manbaalar.

1. Sharigin I.F. Geometriya 7-9 sinflar. 2000. – 368b.
2. Sharigin I.F. Planimetriya 9-11 sinflar. O‘quv masalalaridan ijodiy masalalarga o‘tish.
3. Kachalkina E. Cheva va Menelay teoremlarining qo‘llanishi. «Birinchi sentyabr» nashriyoti, 2004, - №13. 23-26 m.
4. Aniq fanlar portalida uchburchak elementlari orasidagi qo‘shimcha munosabatlar – <http://e-science.ru/math/theory>.
5. Prasolov V.V. Planimetriya kursi bo‘yicha masalalar. 1 qism.
6. https://ipk.68edu.ru/images/stories/2017/seminars/5-10-2017/cheva_menelaya.pdf